

PROPOSTA DE PROJETO DE POÇO TUBULAR DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, NORDESTE DO PARÁ

[Ciências Exatas e da Terra, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

STANDARD TECHNICAL PROJECT FOR CONSTRUCTION OF TUBULAR WELLS IN THE URBAN AREA OF THE MUNICIPALITY OF CURUÇÁ, NORTHEAST OF PARÁ

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10020254

RESUMO

A população atual da zona urbana de habitantes, com demanda de água e 281,19 m³/h. A capacidade instalada da zona urbana de Curuçá é 4.800,78 por qualquer tipo de tratamento. Des de abastecimento de água da zona u

What do you like about this page?

Type your answer here...

0 / 400

[Skip](#)

[Next](#)

quantidade e qualidade a demanda da população. O sistema capta água por meio de 16 poços tubulares antigos, a maioria construídos nas décadas de 1980 e 1990, fora das normas técnicas da ABNT, os quais já ultrapassam a vida útil de operação. Diante desta realidade, este estudo tem o objetivo de apresentar uma proposta de projeto de poço tubular de captação de água subterrânea, elaborado segundo as características hidrogeológicas da área de trabalho e as melhores configurações hidrodinâmicas construtivas, considerando um alcance de projeto de 15 anos. O método utilizado para a realização do estudo e alcançar os objetivos propostos, contou com as seguintes etapas: 1) Pesquisa bibliográfica; 2) Construção de banco de dados digital em SIG; 3) Trabalho de campo. Os resultados indicam que cada novo poço alcançará uma vazão média de exploração de 60,00 m³/h, ou 1.080,00 m³/dia. Neste sentido, para atender a demanda atual, estimada em 5.061,42 m³/dia, será necessário construir seis (6) poços tubulares, sendo um (1) poço sobressalente para auxiliar na manutenção preventiva das captações. Para atender a demanda da população futura de 30 mil habitantes, em um cenário de 15 anos, estimada em 7.020 m³/dia, ou 390,00 m³/h, será necessário construir mais dois poços, de acordo com o crescimento populacional. O custo para a construção das novas captações foi orçado em R\$ 349.173,44, a ser investido ao longo do tempo de alcance da proposta, de acordo com o aumento da população. As vazões diárias das novas captações serão quatro vezes maiores que as atuais (120,00 m³/h), comparadas com as atuais captações. A proposta de projeto de captação, viabilidade técnica da proposta de captação, que apenas adequar a infraestrutura de abastecimento, não garante a regularidade e potável para a população curuçaense.

Palavras-chave: Hidrogeologia; Sistema de abastecimento de água tubulares.

ABSTRACT

What do you like about this page?

0 / 400

The current population of the urban area of Curuçá, Northeast of Pará, is 21 thousand inhabitants, with water demand estimated at 5,061.42 m³/day, or 281.19 m³/h. The installed capacity of the water supply system in the urban area of Curuçá is 4,800.78 m³/day, or 266.71 m³/h, without undergoing any type of treatment. Thus, it is observed that the water supply system in the urban area of the municipality does not meet the population's demand in quantity and quality. The system captures water through 16 old tubular wells, most of them built in the 1980s and 1990s, outside of ABNT technical standards, which are already beyond their useful operating life. Given this reality, this study aims to present a project proposal for a tubular well for capturing groundwater, prepared according to the hydrogeological characteristics of the work area and the best constructive hydrodynamic configurations, considering a project scope of 15 years. The method used to carry out the study and achieve the proposed objectives included the following steps: 1) Bibliographic research; 2) Construction of a digital database in GIS; 3) Field work. The results indicate that each new well will reach an average exploitation flow of 60.00 m³/h, or 1,080.00 m³/day. In this sense, to meet the current demand, estimated at 5,061.42 m³/day, it will be necessary to build six (6) tubular wells, one (1) of which is a spare well to assist in the preventive maintenance of catchments. To meet the demand of the future population of 30 thousand inhabitants, in a period of 15 years, estimated at 7,020 m³/day, or 390.00 m³/h, it will be necessary to build six (6) tubular wells, one (1) of which is a spare well to assist in the preventive maintenance of catchments. The cost of the new catchments was budgeted at R\$ 1,200,000.00 at the time the proposal was reached, in accordance with population growth. The daily flows of the new wells will be 60.00 m³/h, with a 42.62% lower cost, compared to the current system. The proposal presented guarantees the technical viability of the project, as prepared, but it is worth highlighting that the project will ensure the collection infrastructure of the supply system, ensuring the regular supply of drinking water to the population.

Keywords: Hydrogeology; Water supply; Tubular well; Groundwater; Curuçá; Pará.

What do you like about this page?

0 / 400

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e a falta de investimentos em saneamento básico na zona urbana de Curuçá, aumentou a demanda de água potável e sobrecarregou o sistema de abastecimento de água da cidade. Esta situação tem ocasionado falhas diárias na distribuição de água, problema que se agrava ainda mais no período menos chuvoso da região, o qual se estende de julho a dezembro, quando a disponibilidade hídrica diminui. Em resposta as falhas no abastecimento de água, a população curuçaense perfura poços clandestinos para se autoabastecer. Estes poços são perfurados sem orientação profissional adequada, em desacordo com as legislações ambientais vigentes, aumentando ainda mais a pressão sobre os mananciais subterrâneos.

O sistema de abastecimento público de Curuçá é operado pelo prestador local, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Curuçá. De acordo com o diagnóstico do sistema, realizado pela prefeitura de Curuçá (PMC, 2021a), o mesmo não possui a infraestrutura necessária para disponibilizar água em quantidade e qualidade para as 4.326 unidades consumidoras na zona urbana do município.

O sistema de abastecimento capta água do Sistema Aquífero Barreiras em profundidades entre 24 e 80 m, por meio de dezesseis (16) poços tubulares, realiza o bombeamento e a distribuição para a população; não possui infraestrutura adequada para a reservação. Os poços foram construídos sem a devida autorização, a maioria em desacordo com a normatização vigente, com curta vida útil de operação. O referido sistema, por não possuir licença de uso dos poços de captação, não possui licença de outorga de direito de uso de recursos hídricos.

O município de Curuçá está localizado na zona urbana da região, a água salgada do oceano Atlântico invade a região em direção ao continente. Este proce

What do you like about this page?

0 / 400

controlado pelo fluxo das águas doces subterrâneas, que equilibra o avanço da água salgada, e não permite a salinização dos sistemas aquíferos costeiros. Segundo Hirata et al.(2019), o aumento do número de poços em funcionamento em uma determinada área ou região, pode causar problemas decorrentes da superexploração dos sistemas aquíferos, como por exemplo, a intrusão de cunha salina. Este problema já afeta o abastecimento de água de alguns municípios no nordeste paraense.

Estudos indicam que a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequada para consumo, colabora com o desenvolvimento econômico e com a promoção da saúde da população. Neste sentido, este trabalho apresenta uma proposta de projeto de poço tubular de captação de água subterrânea para o sistema de abastecimento de água da zona urbana de Curuçá, capaz de atender a demanda atual e futura da população, com alcance de projeto de 15 anos.

As novas captações devem proporcionar uma vazão de captação diária 4 vezes maior, com custo 42,62 % menor, se comparadas com as atuais captações. Os dados apresentados garantem a viabilidade técnica da proposta de captação elaborada, mas vale ressaltar que a infraestrutura de captação de água realiza apenas uma (1) das cinco (5) principais etapas operacionais que garantem a regularidade de água potável para a população curuçaense.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a elaboração dos objetivos propostos, contou com as seguintes etapas:

1. **Pesquisa bibliográfica** – o trabalho de pesquisa bibliográfica sobre a história da água com ênfase no município de Curuçá, através de monografias, dissertações, teses, artigos, relatórios técnicos, diagnósticos e outros. Foram realizadas consultas ao S

What do you like about this page?

0 / 400

Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), aos acervos técnicos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), da Prefeitura Municipal de Curuçá (PMC), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Curuçá (SAAE) e das empresas de construção de poços da região.

Os parâmetros construtivos, obtidos nesta fase, permitiram avaliar a exploração dos poços do sistema, por unidade aquífera; métodos de perfuração utilizados; litologias perfuradas; diâmetros úteis; profundidades médias; tipos e dimensões dos revestimentos e filtros; granulometria dos pré-filtros; profundidades da cimentação; lajes de proteção e vazões de explorações dos poços.

Esta etapa conduziu ao conhecimento do “estado da arte” dos sistemas aquíferos costeiros da região, os quais alimentam o sistema de abastecimento público de Curuçá;

- Banco de dados** – para armazenar, processar, visualizar e analisar os dados levantados na etapa anterior, criou-se um banco de dados digital em SIG. Para a criação deste banco de dados e elaboração dos mapas e seções, foram utilizados os *shapes* da FOLHA SA. 23-V-A-IV-1:100.000, adquiridos de forma gratuita no endereço <http://geoportal.eb.mil.br/mediador/>; e a imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) da área de trabalho, também, adquiridas gratuitamente no endereço

<http://glcfapp.umiacs.umd.edu:9000/>

extraídos destas bases cartográficas.

QGIS, versão 3.16, para a elaboração dos mapas.

apresentados nesta dissertação.

foram refinadas com o auxílio do banco de dados, serviu de base

- Trabalho de campo** – Nesta etapa, foi realizado o

acompanhamento de construção dos poços.

cadastramento e levantamento de dados.

abastecimento, com o auxílio do banco de dados.

água para as análises físico-químicas.

What do you like about this page?

0 / 400

cadastrados foram georreferenciados e apresentados num mapa de localização de poços.

RESULTADOS

Proposta de projeto de poço tubular para o sistema de abastecimento de água da zona urbana de Curuçá

Para a elaboração da proposta de projeto de poço tubular de captação de água subterrânea para o sistema da zona urbana do município de Curuçá, teceremos inicialmente alguns comentários, conforme a seguir:

1. As populações a serem atendidas por esta proposta, foram estimadas pelo método da projeção geométrica a partir dos dados censitários populacionais do IBGE (2000, 2010 e 2022), considerando um alcance de projeto de 15 anos;
2. Com base nas estimativas populacionais, calculou-se as estimativas de demanda de água das populações até o ano de 2037, cenário futuro de 15 anos, de acordo com o alcance de projeto;
3. A vazão de captação do sistema foi obtida através de teste de produção dos poços. Ao considerar a vazão de captação e o regime de bombeamento dos poços, foi possível calcular a atual capacidade instalada do sistema de abastecimento da zona urbana de Curuçá, aqui considerada inexistente. A demanda de água da população é superior à capacidade instalada do sistema de abastecimento da zona urbana de Curuçá, aqui considerada inexistente.
4. O projeto dos poços tubulares a serem perfurados tem como fundamento a análise dos projetos de poços perfurados nas áreas de abastecimento da zona urbana de Curuçá, com profundidade de 90 m de profundidade, pertencentes ao sistema de abastecimento de 90 m de profundidade, construídos e atualmente encontram-se abandonados, aguardando o processo de tamponamento de poço. As análises bacteriológicas das águas deste sistema de abastecimento da zona urbana de Curuçá, aqui considerada inexistente, não foram realizadas.

What do you like about this page?

0 / 400

apresentaram valores de ferro total superior a 0,3, VMP pela Portaria 888 de 2021, do Ministério da Saúde;

5. O projeto para a captação de água subterrânea para o sistema de abastecimento da zona urbana de Curuçá, foi concebido a partir do conhecimento das características hidrogeológicas do Sistema Aquífero Barreiras, considerando principalmente a sustentabilidade das disponibilidades de água subterrânea na bacia hidrográfica do rio Curuçá;
6. Tem como objetivos, a serem atendidos, a maior produção de água com o mínimo de rebaixamento (alta eficiência), melhor custo-benefício (viabilidade econômica), qualidade de água e maximização da vida útil dos poços. O perfil básico a ser utilizado para a construção dos poços é concebido na figura 1, o qual apresenta uma sessão média de 16 m de camadas arenosas que podem ser consideradas como aquíferos.

A construção dos poços deve ser realizada por meio de sonda rotativa, com circulação direta, mediante perfuração vertical do furo pilo, com diâmetro de 6 1/4" e profundidade de 50 m, de acordo com os dados construtivos previstos, o poço será totalmente revestido, da superfície até 42 m de profundidade com tubos de DN 6" (150 mm) em PVC geomecânicos, linha *standard*, e filtros de DN 6" (150 mm) em aço inoxidável, com abertura das ranhuras de 0,50 mm e terminação rosca de aço inoxidável para tubo de revestimento receberá 2 centralizações nos mesmos, de acordo com o perfil co

O comprimento da seção de filtros oc
aquífera. As águas subterrâneas do Si
urbana de Curuçá, não apresentam c
sentido, optou-se pela utilização de fi
aberturas contínuas; para otimizar a v
resultará em melhor eficiência do poc
custo do volume unitário da água suk

What do you like about this page?

0 / 400

maior eficiência das seções de filtros, o posicionamento das seções deverá ser feito com base na perfilagem geofísica.

No espaço anular entre o furo e a coluna de revestimento, desde a profundidade de 50 a 27 m, será aplicado o pré-filtro, normalmente por gravidade e no contra fluxo da circulação do fluido de perfuração. No espaço anular entre 27 m (prof. da base da camada de folhelho) e a superfície, será injetada a cimentação sanitária, indispensável para a proteção adequada dos poços utilizados para o abastecimento público.

Figura 1 – Perfil construtivo para os poços do sistema de abastecimento da zona urbana.

LEGENDA
■ Revestimento em PVC geomecânico, DN 6"
■ Filtro em aço inoxidável, 0,50 mm, DN 6"

Fonte: Elaborado pelo autor.

Escolha das áreas para a locação do

What do you like about this page?

0 / 400

Considerando que a unidade aquífera a ser explorada na zona urbana de Curuçá, encontra-se naturalmente bem protegida, os poços de captação de água subterrânea podem ser locados no perímetro urbano, sem restrições, sem necessitar de grandes áreas de proteção.

A escolha dos locais para a construção das novas captações de água subterrânea do sistema de abastecimento público da zona urbana de Curuçá, utilizou a metodologia convencional de locação de poços (utilização de banco de dados, mapas e imagens de radar e satélite e estudo de campo), associada ao conhecimento hidrogeológico local e a experiência em trabalhos já realizados e/ou acompanhados na região para determinar os pontos mais promissores para a exploração água subterrânea em quantidade e qualidade satisfatórias.

Neste sentido, foi analisada a interveniência dos fatores naturais, mais importantes na ocorrência de águas subterrâneas da área de trabalho, tais como relevo, hidrografia e litologia. Ao considerar a atuação destes fatores naturais, e a infraestrutura do sistema de abastecimento, optou-se por locar a construção dos poços em duas áreas na zona urbana, onde o SAAE já possui posse de propriedade, são elas: área dos poços 10 e 11, no Bairro Novo, respeitando um distanciamento de 50 m dos poços já existentes; e área do poço 13, no bairro Bênção de Deus, também respeitando um distanciamento de 50 m do poço já existente (Figura 2).

Figura 2 – Mapa de localização dos poços na zona urbana, destacando com polígonos a locação de poços.

What do you like about this page?

0 / 400

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quantidade de captações a serem construídas

As captações pretendem explorar água subterrânea do Sistema Aquífero Barreiras, na unidade aquífera Grupo Barreiras, ocorrentes nas áreas indicadas para perfuração na zona urbana de Curuçá, em profundidades superiores a 26 m, com espessura em torno de 7,5 m.

De acordo com as características hidrogeológicas locais e a configuração hidromecânica projetada, estima-se para cada poço uma vazão de exploração média de 60,00 m³/h. Ao considerar um regime de bombeamento de 18h, estima-se uma vazão diária de 1.080,00 m³/dia. Neste sentido, para atender a demanda atual da população da zona urbana da cidade, estimada em 5.061,42 m³/dia será necessário construir oito (8) poços tubulares, sendo um (1) intervenção de manutenção dos nove (9) poços existentes para atender as demandas futuras, em um cenário de crescimento populacional de mais dois (2) poços tubulares, de acordo com a demanda da zona urbana de Curuçá e, consequentemente, a construção de onze (11) poços tubulares (Tabela 1).

Tabela 1 – Estimativas para o alcance

What do you like about this page?

0 / 400

Anos	População (hab.)	C. per capta (m ³ /hab.dia)	D. de água (m ³ /dia)	Nº poços	Capacidade inst. (m ³ /dia)
2022	21.630	0,234	5.061,42	6	6.480
2023	22.089	0,234	5.168,82		
2027	24.024	0,234	5.621,61	1	7.560
2032	26.683	0,234	6.243,82		
2037	30.000	0,234	7.020,00	1	8.640

Fonte: Elaborado pelo autor.

Custos estimados para a construção dos poços

Para atender a demanda de água da população atual e futura da zona urbana de Curuçá, em um cenário de 15 anos, de acordo com o alcance desta proposta e o crescimento populacional estimado, será necessário construir sete poços tubulares, segundo as especificações técnicas já apresentadas. Os preços (unitário e global) para a construção dos poços são apresentados na tabela 2.

Tabela 2 – Estimativas de custos e planejamento para a construção dos poços.

Anos	População (hab.)	D. de água (m ³ /dia)	Nº poços	Capacidade inst. (m ³ /dia)	Custos estimados (R\$)
2022	21.630	5.061,42	6	6.480	261.880,08
2023	22.089	5.168,82			
2027	24.024	5.621,61	1	7.560	43.646,68
2032	26.683	6.243,82			
2037	30.000	7.020,00	1	8.640	43.646,68
					Total: 349.173,44

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Custos estimados para a operação dos novos poços

Para atender a atual demanda de água estimada em 5.061,42 m³/dia, cada um dos poços operacionais, deverá alcançar uma vazão de 843,57 m³/dia. Para considerar um regime de bombeamento adequado, cada poço alcançará uma vazão de captação de 843,57 m³/dia. Foi dimensionada uma bomba submersa para cada poço. Assim, para calcular o custo do consumo de energia, foi considerado o valor cobrado pela companhia de energia elétrica de R\$1,12. Desta forma, foi possível calcular o custo operacional de cada poço (Tabela 3), o custo operacional de

What do you like about this page?

0 / 400

preço do metro cúbico de água captado pelo sistema, estimado em R\$ 0,15.

Tabela 3 – Custo operacional previsto com as novas captações.

Poço	P.B.S (kw)	Q (m ³ /h)	T(h)	Q (m ³ /dia)	Kwh (R\$)	Custo (R\$)
1	8,08	60,00	18	1.080,00	1,12	162,89
2	8,08	60,00	18	1.080,00	1,12	162,89
3	8,08	60,00	18	1.080,00	1,12	162,89
4	8,08	60,00	18	1.080,00	1,12	162,89
5	8,08	60,00	18	1.080,00	1,12	162,89
Σ Poços	Σ P.B.S(kw)	Σ Q (m³/h)	T(h)	Σ Q (m³/h)	Kwh (R\$)	Σ Custos (R\$)
5	40,40	300,00	18	5.400,00	1,12	814,46

Fonte: Elaborado pelo autor.

DISCUSSÃO

Na região nordeste do Pará ocorrem os sistemas de aquíferos Pirabas, pertencentes ao Domínio Hicócloro. Esses sistemas estão individualizados e compreendem os Sedimentos Holocenos, Sedimentos Pós-Barreiras e rochas sedimentares da Formação Pirabas. São razoavelmente profundidade em torno de 280 metros, com características hidrodinâmicas e as espessuras ainda não são conhecidas (Sauma Filho, 2002; Matta, 2002; CPRM, 2002; Koury, 2007; ABREU, 2010; Silva, 2016, ANA, 2019; SI

What do you like about this page?

0 / 400

O Sistema Aquífero Barreiras reúne as unidades do Grupo Barreiras e Pós-Barreiras. A unidade aquífera Pós-Barreiras é constituída por camadas argilo-arenosos, inconsolidados. São encontrados desde a superfície até cerca de 25 m sendo, por vezes, recoberta por alúvios e colúvios. O potencial hidrogeológico desta unidade aquífera é fraco, com vazões dos poços em torno de $5 \text{ m}^3/\text{h}$ e capacidade específica de $2,5 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}$.

Em geral, apresenta água de boa qualidade para consumo humano, podendo, em alguns casos, não ser potável devido ao teor excessivo de ferro, acima $0,3 \text{ mg}/\text{l}$, fora do padrão recomendado pelo Ministério da Saúde. Esses aquíferos são, em geral, de natureza livre, ou localmente semiconfinado. A recarga se verifica diretamente através das precipitações pluviométricas nas áreas de afloramento dessa unidade. Esses aquíferos apresentam alta vulnerabilidade pela zona de interação com fossas sépticas, postos de combustíveis, cemitérios, etc. Um outro fator que acentua essa vulnerabilidade é o processo construtivo da grande maioria das obras de captação (poços) dessa unidade, geralmente construídas manualmente, sem qualquer cuidado de higiene e proteção do poço, fora das exigências e normas técnicas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores (MATTA, 2002).

A unidade aquífera Grupo Barreiras é a mais conhecida e explorada na região, apresenta grande heterogeneidade litológica. incluídos de argilitos até arenitos grossos com fácies também, camadas lateríticas e camadas litotipos se intercalam irregularmente complexo. Esta unidade ocorre em pr apresentam espessuras em torno de Nas camadas com granulometrias de mencionadas vazões de até $80 \text{ m}^3/\text{h}$

De acordo com Matta (2002), a capacidade $\text{m}^3/\text{h}/\text{m}$. Também apresenta valores c acima de $0,3 \text{ mg}/\text{l}$. São aquíferos sem

What do you like about this page?

0 / 400

presença de camadas argilosas sucessivamente intercaladas nas areias. A recarga se dá por contribuição das camadas sobrepostas ou através da precipitação pluviométrica, nas áreas de afloramento dessa unidade.

O Sistema aquífero Barreiras é muito utilizado no nordeste do Pará. Os intervalos mais favoráveis à exploração de água subterrânea são aqueles onde predominam as camadas arenosas sobre as camadas argilosas, o que em geral ocorrem entre as profundidades de 35 a 50 m, com vazões médias de 31 m³/h, com uma mediana de 7 m³/h e vazões específicas médias de 10 m³/h/m e mediana de 1,80 m³/h/m.

CONCLUSÃO

As pesquisas dos recursos hídricos subterrâneos na bacia hidrográfica do rio Curuçá, possibilitaram a avaliação da situação hidrogeológicas e dos aspectos técnicos, operacionais e econômicos para a exploração sustentável do manancial subterrâneo da zona urbana de Curuçá.

O manancial subterrâneo utilizado para o abastecimento de água da cidade é o Sistema Aquífero Barreiras, do tipo livre a semi-confinado, com espessura média entorno de 16 m, formado pelas unidades aquíferas Pós-Barreiras e Grupo Barreiras.

Os poços que exploram a porção inferior do Sistema Aquífero Barreiras, apresentam maior produtividade, com vazões de até 22,89 m³/h e capacidade específica de 1,80 m³/h/m. A Unidade aquífera encontra-se naturalmente saturada, constituindo um excelente manancial, tanto em quantidade quanto em qualidade de água subterrânea. Sua captação deve ser feita na Unidade Aquífera Pós-Barreiras, com o filtro instalado em anular, entre a base da camada de folhelhos e a base da camada de areia, de profundidade, e a superfície do terreno. A recarga da água.

What do you like about this page?

0 / 400

As novas captações devem proporcionar uma vazão de captação diária 4 vezes maior, com custo 42,62 % menor, se comparadas com as atuais captações. Os dados apresentados garantem a viabilidade técnica da proposta de captação elaborada, mas vale ressaltar que a infraestrutura de captação de água realiza apenas uma (1) das cinco (5) principais etapas operacionais que garantem a regularidade de água potável para a população curuçaense.

REFERÊNCIAS

Abreu, F. A. M. 2010. Plano de gestão das águas subterrâneas da região metropolitana de Belém – RMB. *In*: BANCO MUNDIAL – ANA. **Relatório Técnico**: Produto 04.

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS – ANA. **Estudos hidrogeológicos para a gestão das águas subterrâneas da região de Belém/PA**. Belém, 2019.

ARAÚJO, Paulo Pontes. **Aspectos gerais da hidrogeologia das regiões costeiras – cidade de Salinópolis**. 1998. 110 f. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação (Especialização em Geociências Aplicadas ao Meio Ambiente) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1998.

BOMFIM, L. F. C. (Coord.). **Mapa de dados hidrogeológicos do Brasil 1:250.000**. CPRM, 2006. 1 CD-ROM.

OLIVEIRA, J. R. de (org.). **Projeto estudo metropolitana de Belém e adjacências**

HIRATA, Ricardo *et al.* **As águas subterrâneas: aspectos ambiental e socioeconômica para o**

Disponível em:

http://igc.usp.br/igc_downloads/Hirata

What do you like about this page?

0 / 400

ubterranea%20e%20sua%20importancia.pdf. Acesso em: 30 jan. 2023., 2019.

KOURY, F. S. A. **Viabilidade econômica e técnica da utilização de poços tubulares para o abastecimento de água na região de Belém e Ananindeua, Estado do Pará – Brasil.** 123f. Dissertation (Mestrado) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007.

MATTA, M. A. da S. **Fundamentos hidrogeológicos para a gestão integrada dos recursos hídricos da região de Belém/Ananindeua – Pará/Brasil.** 2002. 292f. Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2002.

OLIVEIRA, J. R. de **Caracterização preliminar das potencialidades aquíferas do Distrito de Icoaraci com proposta técnica para perfuração de poços tubulares profundos para captação de água subterrânea – Pará.** – Belém: CPRM/PEHRMB, 1998.

PINHEIRO, A. V. R. **Uso de ferramentas multidisciplinares na avaliação de vulnerabilidade e risco a subsidência no meio cárstico na cidade de Castanhal, Nordeste do Pará – Brasil.** 2008. 211f. Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÓ, **abastecimento de água da zona urbana** (Relatório interno).

SAUMA FILHO, M. **As águas subterrâneas e a influência da Formação Pirabas e parâmetros de medidas de qualidade.** 1996. 128f. Dissertação de Mestrado – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1996.

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, **SEMAS/PA. Plano Estadual de Recursos Hídricos.**

What do you like about this page?

0 / 400

PERH – PA- Belém, 2021. Disponível em <https://perh-pa.wixsite.com/perh>.

Acesso em: 10 jun. 2021.

Silva, L. S. E. **Contribuição ao conhecimento das formações Barreiras e Pirabas utilizando-se ferramentas da análise estrutural com vistas à aplicação em hidrogeologia.** 2016.109 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016.

¹ Geólogo. Mestre em Recursos Hídricos, Instituto de Geociências, Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos -PPRH, Universidade Federal do Pará (UFPA).

² Professor Titular do Instituto de Geociências, Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos -PPRH, Universidade Federal do Pará (UFPA).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

▼

What do you like about this page?

0 / 400

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

▼

What do you like about this page?

0 / 400

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023